

TARBIYASI OG'IR O'QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA PSIXOLOGIK
JIHATDAN O'RGANISHGA OID NAZARIY QARASHLAR.

G'affurova Sayyora

Osiyo Xalqaro Universiteti

Pedagogika psixologiya yo'nalishi

Magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10467755>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi tarbiyasi og'ir bo'lgan o'quvchilar bilan ishlashda ularga nisbatan ijobiy muhit yaratish maqsadida psixologik yordam ko'rsatishning nazariy jihatlari va psixologik yordam ko'rsatishga oid qarashlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: xulq-atvor, pedagogic amaliyot, antisotsial harakatlar, aksentuatsiya, gipertimik tur, sikloid, labil, sezgir, konformal, uyushmagan o'spirinlar;

THEORETICAL VIEWS ON PSYCHOLOGICAL LEARNING IN WORKING
WITH STUDENTS WITH DIFFICULT UPBRINGING.

Abstract. This dissertation highlights the theoretical aspects of psychological assistance and views on the provision of psychological assistance in order to create a relatively positive atmosphere in working with students with difficult upbringing.

Keywords: behavior, pedagogical practice, antisocial actions, accentuation, hyperthymic type, cycloid, labile, sensory, conformal, disorganized adolescents;

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В
РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ С ТРУДНЫМ ВОСПИТАНИЕМ.

Аннотация. В данной диссертации освещены теоретические аспекты оказания психологической помощи и взгляды на оказание психологической помощи с целью создания относительно позитивной атмосферы в работе с учащимися с тяжелым воспитанием.

Ключевые слова: поведение, педагогическая практика, антисоциальные действия, акцентуация, гипертимный тип, циклоидный, лабильный, сенсорный, конформный, неорганизованные подростки;

Tarbiyasi og'ir bola-bu alohida munosabatni, oilaning, tarbiyachining e'tiborini oshirishni talab qiladigan bola. Qiyin ta'lim-bu shaxsning insoniyatning ijobiy ijtimoiy tajribasini o'zlashtirishga qarshi immuniteti yoki ijtimoiy axloqiy me'yorlar va insonning xulq-atvori o'rtasidagi keskin farqlar, uning boshqa odamlarning ta'siriga, u yoki bu tarbiyaviy ta'sirlarga qarshi immuniteti. "Qiyin bolalar" tushunchasi kelib chiqishi pedagogik amaliyotga bog'liq va

dastlab bolaning rivojlanishidagi og'ishlarning barcha holatlarini o'z ichiga olgan. Ushbu kontsepsiya o'quvchilarning xatti-harakatlaridagi og'ish darajasi normaga iloji boricha yaqinroq ekanligini qayd etadi.

Vygotskiy 1929 yilda og'irlarning birinchi tasnifini berdi: ommaviy maktabdagi tarbiyasi og'ir bolalar, so'zning tor ma'nosida o'qish qiyin (ko'cha bolalari, huquqbuzarlar, pedagogik jihatdan e'tiborsiz), psixopatlar, aqli zaif, ko'r, kar va soqov, nutq, aqliy va jismoniy kasal.

Xevitt va Jenkins qiyin bolalarning 2 toifasini ajratib ko'rsatishadi:

1. Antisosial xatti-harakatlarning ijtimoiylashgan shakllari bo'lgan bolalar, ular hissiy buzilishlar bilan tavsiflanmaydi va ular tegishli bo'lgan antisusupil guruhlarida ichidagi ijtimoiy me'yorlarga osongina moslashadi.

2. Ijtimoiylashmagan antisosial tajovuzkor xatti-harakatlarga ega bo'lgan, boshqa bolalar va ularning oilasi bilan yomon munosabatda bo'lgan va sezilarli hissiy buzilishlarga ega bo'lgan bolalar. P. Skott ushbu tasnifga aniqlik kiritdi va 2 guruh bolalarni ijtimoiylashgan o'spirinlar toifasiga kiritdi: xulq-atvor normalari tizimini o'zlashtirmaganlar va antisosial normalarni o'zlashtirganlar.

O. E. Lichko xarakter aksentuatsiyasining turli toifalari asosida qiyin bolalar toifalarini ajratib ko'rsatadi. Masalan, gipertimik tur, sikloid, labil, sezgir, konformal va shunga o'xshash narsalar.

V. I. Abramenko va O. I. Seletskiy qiyin o'smirlarning bunday tasnifini taqdim etadilar:

1) uyushmagan o'spirinlar;

2) oldingi huquqshunoslar (qoloq, bo'shashgan, zerikarli, hissiy jihatdan soqov, sarson-sargardon, bezorilar)

3) aqliy zaif (organik, isterik, qo'zg'aluvchan, ta'sirchan beqaror, psixopatlar, giperseksual).

D. I. Feldshteyn dominant salbiy ehtiyojlarning tabiati va ularga mos keladigan xatti-harakatlarni hisobga olgan holda qiyin o'spirinlarni ajratib turadi.

G. G. Bochkaryova og'ir toifalarni ularning mukammal harakatga sub'ektiv munosabati nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi: tavba qiluvchilar, nizosiz va kiniklar.

Maktab amaliyotida qiyin bolalarning bunday guruhlarini ajralib turadi:

1. Tibbiy yordamga muhtoj talabalar.

2. Pedagogik talabalar ishga tushirildi (ijtimoiy jihatdan noto'g'ri, jinoiy xulq-atvorli talabalar, darslarni qoldiradigan bolalar, "izolyatsiya qilingan" bolalar). Pedasabab - bolaning rivojlanmaganligi, o'qimaganligi va yomon xulq-atvori, bolaning rivojlanishining o'z imkoniyatlaridan, pedagogik sabablarga ko'ra yosh talabalaridan orqada qolishi.

3. Muvaffaqiyatsiz bolalar (kognitiv faoliyatning kamchiliklari bilan motivatsion sohaning kamchiliklari bilan, ta'lim faoliyatining shakllanmagan usullari bilan, aqliy jarayonlarning rivojlanishidagi kamchiliklar bilan, bolalar o'zlarining individual tipologik xususiyatlaridan etarli darajada foydalanmaydilar).

Tarbiyasi og'ir bolaning paydo bo'lishining asosiy sabablari:

1. Oilaviy tarbiyaning xususiyatlari:

- Ota-onalarning past pedagogik va madaniy darajasi (bolaga qo'yiladigan talablarning birligini va ularning ketma-ketligini buzish, bola hayotini aniq tashkil etishning yo'qligi; e'tiborsizlik, tegishli jinsiy tarbiyaning yo'qligi, bolaga noto'g'ri munosabat: shaxsni bostirish, tahdidlar, jismoniy jazolar, haddan tashqari vasiylik).

- Oilaning noqulayligi (ziddiyat; axloqsizlik; asotsial xatti-harakatlar).

2. O'qituvchining bola bilan o'zaro ta'sirining xususiyatlari:

- Bolaning o'qituvchisi, oiladagi yashash sharoitlari to'g'risida kam ma'lumot;

- Ota-onalar bilan ishlashning etarli emasligi; bolaning individual xususiyatlarini hisobga olmaydi;

- Bolalarning xatti-harakatlarini salbiy rag'batlantirish;

- O'qituvchi muloqotining nodemokratik turi;

- Shaxslararo muloqot va o'quv jarayonini tashkil etishga etarlicha rahbarlik qilmaslik.

3. Bolaning shaxsiy xususiyatlari:

- O'z-o'zini hurmat qilish va da'volar darajasining etarli emasligi;

- Muloqot qila olmaslik; hayotdagi ma'no va aniq maqsad;

- Tashvish mavzusining yo'qligi; intellektual va estetik qiziqishlarning etishmasligi;

- Boshdan kechirgan qiyin vaziyatga munosabat;

- Hissiy rivojlanish;

- Motivatsiya va ehtiyojlar sohasidagi muammolar;

- Psixologik infantilizm

- Intizomning etishmasligi;

- Mas'uliyatsiz xatti-harakatlar.

4. Kattalar va mos yozuvlar guruhlar xatti-harakatlarining salbiy misollari; huquqbuzarlar va yomon odatlarga ega odamlar bilan muloqot qilish.

5. Jamoadagi psixologik iqlimning buzilishi, tengdoshlar bilan nizolar.

6. Ommaviy axborot vositalarining ta'siri.

7. Spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarning salbiy ta'siri.

8. Aqliy va jismoniy rivojlanishdagi og'ish.

Bizning vaqtimiz qiyin bolalarning paydo bo'lishining yangi zamonaviy sabablarini keltirib chiqaradi, jumladan:

- Hayotning ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarining yomonlashishi. Bolalarda hayotiy muammolarning qatlamlari mavjud: kattalar muammolari (ishsizlik, ota-onalarning kelajakka bo'lgan ishonchsizligi, hayotning beqarorligi va boshqalar) o'zlarining yosh muammolaridan tashqari, ularning elkasiga og'ir yuk tushadi.

- Qayta yo'naltirish inqirozi. Eski qadriyatlar yo'qoladi, yangilari osonlikcha qabul qilinmaydi va vakuum salbiy rivojlanish uchun qulay tuproqdir.

- Axborot portlashi-turli xil afzalliklarga ega bo'lgan ma'lumotlarning butun oqimi. Bolalar uchun haqiqat nima ekanligini, nima emasligini tushunish qiyin. Natijada;

-depressiya, axloqning pasayishi.

- Jinsiy munosabatlarni yoshartirish, bu jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklar, bolalarni o'ldirishning ko'payishiga olib keladi.

- Sog'lig'ining yomonlashuvi tendentsiyasi. Ko'pincha bolalar sog'liq nima ekanligini bilishmaydi va shuning uchun uni qadrlamaydilar. Ko'pgina bolalarda og'ir irsiyat, tug'ilish travmasi, noqulay sanitariya sharoitlari mavjud. Sog'lig'ining yomonlashishiga ekologik ifloslanish sabab bo'lishi mumkin.

REFERENCES

1. *Баженов В.* Воспитание педагогически запущенных подростков. - М., 1986. - 90 с.
2. *Буянов М.И.* Ребенок из неблагополучной семьи: Записки детского психиатра. - М., 1988. - 207 с.
3. *Захаров А.И.* Неврозы у детей и подростков. - Л., 1988. - 248 с.
4. *Кудрявцев В.Н.* Причины правонарушений. - М., 1976. - 286 с.
5. *Леви В.* Нестандартный ребенок. - М., 1992. - 225 с.
6. *Личко А. Е.* Психопатии и акцентуации характера у подростков. - Второй изд., Доп. и перераб. - Л., 1983. - 225 с.
7. *Ранняя профилактика отклоняющегося поведения учащихся* / Под ред. В.А.Татенко, Т.М.Титаренко. - М., 1989. - 128 с.